

ҚОВУН ВА ТАРВУЗ УРУҒЛАРИ УСТКИ МИКРОФЛОРАСИГА ЗАРАРСИЗЛАНТИРУВЧИ ВОСИТАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Ахмедова Муниса Абдимажитовна

**Эркин тадқиқотчи. Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти, Тошкент вилояти**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535317>

Аннотация. Ушбу мақолада лаборатория шароитида қовун, тарвуз уруғларига зарарсизлантирувчи воситалар билан ишлов берилган ва уруғлар устки микрофлорасидаги микроорганизмлар аниқланиб таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қовун, тарвуз, уруғ, зарарсизлантирувчи восита, сунъий озуқа, вариант, бактерия, актиномицет, замбуруғ.

Дунёда полиз экинлари 6,2 миллион гектар майдонда етиштирилади, йиллик ялпи ҳосил эса 142,4 миллион тоннани ташкил этади. Полиз маҳсулотларининг асосий ишлаб чиқарувчи мамлакатлари АҚШ, Бразилия, Марокаш, Хитой, Туркия, Ҳиндистон, Эрон, Испания, Россия ва бошқалардир [1]. Статистик маълумотларга кўра, 2023 йилда полиз маҳсулотлари етиштириш ҳажми 2,6 миллион тоннани ташкил этиб, 5,5 фоизга ўсиш қайд этилган. Етиштирилган полиз маҳсулотларининг 1,4 миллион тоннаси фермер хўжаликлари, 1 миллион тоннаси деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликлари ҳамда 0,1 миллион тоннаси бошқа ташкилотлар томонидан етиштирилган. Жаҳон бозорига 164,2 минг тонна полиз маҳсулотлари 74,7 миллион долларлик қийматда экспорт қилинган. Дастлабки маълумотларга кўра, 2024 йилнинг январь-июнь ойларида республика фермер хўжаликлари томонидан 114,7 минг тонна полиз экинлари етиштирилган. Бу кўрсаткич 2023 йилнинг мос даврига нисбатан 15,7% га ошган [2].

Уруғларнинг сифатини ошириш, уларнинг экиш ва ҳосилдорлик хусусиятларини яхшилаш, шунингдек, экиш пайтида касалликларнинг тарқалишини олдини олиш мақсадида уруғларни экишдан олдин махсус ишлов бериш тизими қўлланилади. Уруғлар ўсимликларнинг биологик ва хўжалик хусусиятларини ташувчи бўлиб, ҳосилдорлик кўп жиҳатдан уларнинг сифатига боғлиқдир [3]. Ўсимлик касалликларига қарши Д.Г.Смыслов иммунитетини оширишда уруғларни экиш олдиндан ҳамда ўсув даврида ўсишни бошқарувчи препаратлардан фойдаланиш касалликларига чидамлилигини ошириши тўғрисида кўрсатиб ўтилган [4].

2019-2020 йй. қовуннинг Олтин тепа, тарвузнинг Ширин навлари уруғлари устки микрофлорасини бирламчи микроорганизмлардан ҳимоялаш учун зарарсизлантирувчи воситалар қўлланилди.

Тажриба вариантлари 9 тани ташкил этиб бунда: 1. Назорат-1 (ишлов берилмаган уруғлар); 2. Назорат-2 (сувда ивигилган уруғлар); 3. Триходермин н.кук. 1 г/кг; 4. Микроўстиргич-Кўклам-1 суюқ. 1,4 мл/кг; 5. Микроўстиргич-Кўклам-2 суюқ. 1,4 мл/кг; 6. Максим XL препарати 3,5 % сус.к. 5 мл/кг; 7. Селест Топ 31,2 % сус.к. 5 мл/кг; 8. Геркулес 6 % с.э.сус. 3 мл/кг; 9. Виал ТрасТ 12,9 % с.сус.к. 3 мл/кг ҳисобида препаратлар синалган. Уруғларнинг ташқи микрофлорасидаги замбуруғ, актиномицет, бактерия турларини ажратишда Н.А.Наумованинг (1970 й) “Фитопатологический анализ семян”, “Метод наружного осмотра”, “Биологический метод”, “Болезни арбуза, дыни и огурцов” усулларида фойдаланилди [5].

Тадқиқот натижалари. Қовун ва тарвуз уруғларини кимёвий ва микробиологик зарарсизлантирувчи воситалар билан ишлов берилгандан сўнг (15 кундан кейин), микробиологик таҳлил қилинди. Олинган микробиологик таҳлилларда сунъий озукаси муҳитида (оч агар сунъий озукаси) уруғларни устки микрофлорасида микроорганизмлар ривожланиши аниқланди.

Микробиологик таҳлил натижаларига кўра қовун уруғларининг устки микрофлорасида бактериялар актиномицетлар, замбуруғлар назорат-1, назорат-2 вариантларида мавжудлиги, синалаётган препаратлардан Триходермин, Кўклам-2, Максим XL меъёрида уруғларга қўлланилганида микроорганизмлар учрамагани аниқланди (1-жадвал, 1-2 расмлар).

1-жадвал

Қовун ва тарвуз уруғлари устки микрофлорасидаги микроорганизмларга зарарсизлантирувчи воситаларнинг таъсири (2019-2020 йй.)

Вариантлар	Қўллаш меъёри	Олтин тепа нави			Ширин нави		
		озуқа муҳити Оч агар					
		бактериялар	актиномицетлар	замбуруғлар	бактериялар	актиномицетлар	замбуруғлар
Назорат-1	-	+	+	+	+	+	+
Назорат-2	-	+	+	+	-	+	+
Триходермин	1 г/кг	-	-	-	-	+	-
Кўклам-1	1,4 мл/кг	-	+	-	-	-	+
Кўклам-2	1,4 мл/кг	-	-	-	-	-	+
Максим XL	5 мл/кг	-	-	-	-	-	-
Селест Топ	5 мл/кг	+	+	-	-	-	-
Геркулес	3 мл/кг	+	-	-	+	-	-
Виал ТрасТ	3 мл/кг	-	+	-	-	-	+

1-расм. Қовун уруғлари микрофлорасининг микробиологик таҳлили.

Актиномицетлар Кўклам-1 ва Виал ТрасТ билан ишлов ўтказилганда аниқланиб, Селест Топ қўлланилганида бактериялар ва актиномицетлар борлиги кузатилди. Геркулес қўлланилганида фақат бактериялар борлиги аниқланди.

Тарвуз уруғларида ҳам назорат-1, назорат-2 вариантларида микроорганизмлар аниқланиб, Триходермин қўлланишида актиномицетлар мавжудлиги, Кўклам-1 ва Кўклам-2 дан фойдаланилганда замбуруғлар борлиги аниқланди. Максим XL ва Селест Топ билан ишлов берилганида микроорганизмлар аниқланмади. Геркулес қўлланилганда бактериялар мавжудлиги, Виал ТрасТ да эса фақат замбуруғлар борлиги аниқланди.

2-расм. Тарвуз уруғлари микрофлорасининг микробиологик таҳлили.

Қовун ва тарвуз экинлари уруғларининг микробиологик таҳлил қилинганда асосан бактериялардан – *Bacillus Pseudomonas*, замбуруғлардан *Aspergillus*, *Penicillium* оиласига мансуб микроорганизм турлари кўпроқ учради. Тажриба натижаларига асосан қўлланилган кимёвий препаратлар таъсирида замбуруғ ва актиномицетлар миқдори 2 баробар камайиши кузатилиб бактерияларга таъсир этмаганлиги аниқланди.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хакимов Р.А., Низомов Р.А., Мавлянов Р.Ф., Рустамов А.С. Ўзбекистон полизчилиги. Тошкент, 2023. - 3 б.
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан Управление статистики Ташкентской области // <https://toshvilstat.uz/uz/component/search/?searchword=0%27zbekistonda%20poliz%20ekinlari&searchphrase=all>.
3. Вербицкая Н.В., и др. Использование препарата гуминовой природы для предпосевной обработки семян пшеницы // Журнал Экология и охрана труда. 2014. – С. 128–131.
4. Смыслов Д.Г. Агроэкологическое обоснование приемов повышения продуктивности томата на южных черноземах Саратовской области // Автореферат. Москва, 2008. – С 24.
5. Наумова Н.А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию. – М.: Колос, 1970. - С. 26-177.